

Russian 2011-12 Elections and Digital Media

ИНТЕРНЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ 2012:

ПУТИН И ПРОХОРОВ

Екатерина Лосевская

Самарский государственный университет

Во время предвыборной кампании Президентских выборов в Российской Федерации в 2012 году можно было наблюдать активное использование возможностей Интернета. Однако не все кандидаты в президенты в своих предвыборных кампаниях использовали Интернет в равной степени. В наибольшем объеме его возможности были задействованы Владимиром Путиным и Михаилом Прохоровым. В данном обзоре я хотела бы остановиться на использовании Интернета в предвыборной кампании именно этими двумя кандидатами. Анализ представленности этих кандидатов во Всемирной паутине интересен также тем, что Владимир Путин – президент Российской Федерации с 2000 по 2008 год и, согласно опросам населения, проводимым накануне выборов, наиболее вероятна была именно его победа, а Михаил Прохоров – бизнесмен, миллиардер, новая фигура на политической арене страны. Он был кандидатом, фактически сделавшим основную ставку в своей предвыборной кампании на возможности Интернета.

Интернет уже был задействован российскими кандидатами ранее – и в 2004, и в 2008 годах, но тогда он использовался лишь в качестве технического средства информирования потенциальных избирателей. В основном использовались информационные интернет-порталы (в качестве дополнительного средства распространения информации), а также персональные сайты кандидатов. В качестве примера можно привести предвыборный сайт кандидата в президенты 2008 года Дмитрия Медведева, работавший на домене www.medvedev2008.ru (иллюстрация 1). На сайте были представлены лишь биография Медведева, его взгляды на жизнь, информация о предвыборных передвижениях Медведева, стенограммы его выступлений, фотогалерея, воспоминания кандидата в президенты о детстве и юности (Медведев начал предвыборную кампанию 2008).

Иллюстрация № 1. Скриншот главной страницы предвыборного сайта Дмитрия Медведева Medvedev2008.ru.

Источник: <http://web.archive.org/web/20080203083819/http://www.medvedev2008.ru> (дата обращения 12 мая 2012).

Другой пример использования Интернета – предвыборный сайт Владимира Путина, открытый в ходе подготовки к выборам 2004 года, который располагался по адресу <http://www.putin2004.ru> (иллюстрация 2). На сайте были представлены фотографии кандидата, обращение к избирателям, информация об адресах предвыборных штабов, итоги предыдущих четырех лет работы президента Путина. Сайт выполнен в черно-белых тонах.

Очевидно, что с распространением Интернета в России повышается и интерес к новому средству массовой коммуникации со стороны различных политических структур. По словам Владимира Бурматова, «несмотря на рост популярности Интернета, активно голосующая часть населения пока далека от этого тренда. Следовательно, политические силы в ходе предстоящей предвыборной кампании не будут делать ставку исключительно на интернет-ресурсы. Интернет станет важным инструментом предвыборных кампаний 2011 и 2012 года, однако, эпицентр предвыборных баталий туда пока не сместится» (Бурматов 2011). Тем не менее, уже в рамках предвыборной кампании парламентских выборов 2011 года и позже, во время выборов президента Российской Федерации 2012 года, наблюдалось активное использование Интернета со стороны политических сил и лидеров.

Иллюстрация № 2. Скриншот главной страницы предвыборного сайта Владимира Путина Putin2004.ru.

Источник: <http://web.archive.org/web/20040210111715/http://www.putin2004.ru> (дата обращения 12 мая 2012).

В ходе подготовки к парламентским выборам 2011 года наиболее заметной в своей сетевой активности стала партия «Единая Россия». Здесь особенно стоит отметить обширную активность партии и ее сторонников в социальных сетях – «армию троллей прокремлёвского движения «НАШИ»¹ (Запускалов 2011). «Единая Россия» активно использовала рекламные баннеры партии на различных новостных ресурсах (иллюстрации 3, 4). Партия также активно использовала официальный сайт «Единой России»² как площадку для публикации различного рода агитационных материалов.

¹ «НАШИ» (Общероссийская общественная организация содействия развитию суверенной демократии (ООО «СРСД») молодёжное движение «НАШИ») – молодёжное движение в России, созданное в 2005 году в России администрацией президента РФ путём реорганизации молодёжной организации «Идущие вместе».

² Единая Россия. Официальный сайт партии: <<http://er.ru>> (дата обращения 7 декабря 2011).

Иллюстрация № 3. Скриншот страницы Биографические справки «РИА Новости» с предвыборным рекламным баннером «Единой России».

Источник: <http://ria.ru/spravka/20110209/332218399.html> (дата обращения 29 ноября 2011).

Иллюстрация № 4. Скриншот главной страницы новостного портала «Newsru.com» с предвыборным баннером «Единой России».

Источник: <http://newsru.com> (дата обращения 24 ноября 2011).

Примером вирусного видео от «Единой России» к выборам 2011 является ролик «Улыбайтесь! Все будет хорошо!»³, который вызвал волну негодования интернет-аудитории. В нем закадровый голос рассказывает о положительных изменениях в стране, произошедших за последние пять или десять лет: кто-то учится водить машину, кто-то побывал в Праге, кто-то купил 3G-модем, а кто-то посещает 3D-кино-театр. Жить в стране стало лучше, люди стали богаче, и это все – заслуга «Единой России» (иллюстрация 5).

Иллюстрация № 5. Скриншот кадра из предвыборного видеоролика «Единой России» «Улыбайтесь! Все будет хорошо».

Источник: <http://irc.lv/video?id=GjuScQL9y6Ag> (дата обращения 15 марта 2012).

КПРФ активно использовала в своей рекламной кампании выложенные в Интернете агитационные видео, например, «Хватит ходить на выборы Единой России»⁴ (иллюстрации 6, 7). «В них коммунисты рисовали одновременно смешные и трагичные сценарии развития России в случае победы на выборах “Единой России”» (Запускалов 2011).

³ «Улыбайтесь! Все будет хорошо!» [вирусный предвыборный ролик] // Irc.lv. 2011. 5 декабря. <<http://irc.lv/video?id=GjuScQL9y6Ag>> (дата обращения 15 марта 2012).

⁴ Хватит ходить на выборы Единой России [предвыборный ролик КПРФ] // YouTube. 2011. 15 ноября. <<http://www.youtube.com/watch?v=dnNJ7VcPAF4>> (дата обращения 23 апреля 2012).

Иллюстрация № 6. Кадр предвыборного видеоролика КПРФ «Хватит ходить на выборы Единой России».

Источник: <http://www.youtube.com/watch?v=dnNJ7BcPAF4> (дата обращения 23 апреля 2012).

Иллюстрация № 7. Кадр предвыборного видеоролика КПРФ «Хватит ходить на выборы Единой России».

Источник: <http://www.youtube.com/watch?v=dnNJ7BcPAF4> (дата обращения 23 апреля 2012).

Другие политические партии также задействовали ресурсы социальных сетей и вирусного видео, но весьма скромно, их активность в Интернете была крайне ограниченной. Например, на официальном сайте КПРФ⁵ нет ни одной кнопки или ссылки на страницы партии в социальных сетях. В то же время, на главной странице сайта партии «Яблоко»⁶ были сделаны ссылки на группу партии в социальной сети «ВКонтакте» (иллюстрация 8). Высокие позиции сайта в результатах поисковой выдачи «Яндекса», а также отображение в результатах поиска основных разделов сайта и ссылок на страницы партии в социальных сетях позволяют сделать вывод о том, что технические специалисты, обеспечивающие работу сайта «Яблока» проводили ряд мероприятий по оптимизации сайта под поисковые системы с целью привлечения новых посетителей на сайт из поисковых систем (иллюстрация 9).

Иллюстрация № 8. Скриншот главной страницы официального сайта партии «Яблоко».

Источник: <http://www.yabloko.ru> (дата обращения 4 мая 2012).

⁵ Официальный сайт КПРФ <<http://kprf.ru>> (дата обращения 17 апреля 2012).

⁶ Официальный сайт партии «Яблоко» <<http://www.yabloko.ru>> (дата обращения 4 мая 2012).

Иллюстрация № 9. Скриншот страницы поисковой системы «Яндекс» с результатами поисковой выдачи по запросу «Яблоко».

Источник: <http://yandex.ru/yandsearch?text=яблоко&lr=51> (дата обращения 10 мая 2012).

Предвыборная агитация в Интернете стала намного активнее в ходе подготовки к президентским выборам. Именно в кампании 2012 года Путин фактически «повернулся лицом» к аудитории Интернета, но сделал это лишь за считанные недели до выборов, развернув масштабную рекламную кампанию в Сети. Его программные статьи появились в печатной прессе – они были опубликованы в таких популярных в России газетах, как «Московские новости», «Российская газета», «Комсомольская правда», «Коммерсантъ», «Ведомости», «Независимая газета», «Известия»⁷. Путин не ведет блога и не имеет собственных страниц или профилей в «Facebook», «ВКонтакте» и в других социальных интернет-сетях и сервисах.

Михаил Прохоров, напротив, уже много лет использует Интернет для общения с потенциальными избирателями, а также как арену для выражения собственных взглядов и мнений. Он является одним из известных блоггеров и самостоятельно ведет свой блог⁸ с декабря 2007 года. Примечательно, что для публикации своей предвыборной

⁷ См.: Путин В. Россия и меняющийся мир // Московские Новости. 2012. 27 февраля; Путин В. Быть сильными: гарантии национальной безопасности для России // Российская газета. 2012. 20 февраля; Путин В. Строительство справедливости. Социальная политика для России // Комсомольская правда. 2012. 13 февраля; Путин В. Демократия и качество государства // Коммерсантъ. 2012. 6 февраля; Путин В. О наших экономических задачах // Ведомости. 2012. 30 января; Путин В. Россия: национальный вопрос // Независимая газета. 2102. 23 января; Путин В. Россия сосредотачивается – вызовы, на которые мы должны ответить // Известия. 2012. 16 января.

⁸ md_prokhorov [Михаил Дмитриевич Прохоров] Блог Михаила Прохорова // LiveJournal. <<http://md-prokhorov.livejournal.com>> (дата обращения 14 апреля 2012).

программы им были выбраны блог в «Живом Журнале», а также страница в социальной сети «Facebook»⁹. Значительную часть рекламной кампании Владимира Путина в Интернете составила баннерная реклама на главной странице «Яндекса», самого популярного ресурса Рунета (иллюстрации 10, 11). Предвыборные баннеры Владимира Путина появились в большом объеме 13 февраля 2012 года¹⁰ на «Яндексе», на портале «Mail.ru» (иллюстрация 12) и в социальной сети «Одноклассники».

Иллюстрация № 10. Скриншот главной страницы поисковой системы «Яндекс» с предвыборным баннером кандидата в президенты Владимира Путина.

Источник: <http://www.yandex.ru> (дата обращения 27 февраля 2012).

Иллюстрация № 11. Скриншот главной страницы поисковой системы «Яндекс» с предвыборным баннером кандидата в президенты Владимира Путина.

Источник: <http://www.yandex.ru> (дата обращения 28 февраля 2012).

⁹ Страница Михаила Прохорова // Facebook. <<https://www.facebook.com/prokhorovmd>> (дата обращения 23 апреля 2012).

¹⁰ См.: Болецкая К., Бирюкова Л. Штаб Путина потратил на рекламу в интернете около \$1,5-2 млн. // Ведомости. 2012. 2 марта. <http://www.vedomosti.ru/politics/news/1521446/putin_ocenil_internet> (дата обращения 12 мая 2012).

Иллюстрация № 12. Предвыборные баннеры Владимира Путина, размещаемые на портале Mail.ru.

Источник: http://www.sostav.ru/news/2012/03/02/shtab_putina_rashod_na_reklamu (дата обращения 12 мая 2012).

Баннеры, расположенные под строкой поиска главной страницы «Яндекса», а также на страницах «Mail.ru» и «Одноклассников», содержали фото той или иной знаменитости – актеров Чулпан Хаматовой, Евгения Миронова, Олега Табакова, Армена Джигарханяна, Алисы Френдлих, Сергея Маковецкиого, музыкантов Юрия Башмета, Сергея Трофимова, Димы Билана, Владимира Спивакова, Стаса Михайлова, Николая Баскова, деятелей спорта Татьяны Тарасовой, футболиста Игоря Акинфеева, Татьяны Навки, Федора Емельяненко, телеведущих Николая Дроздова, Елены Малышевой и других – расположенных на фоне триколора, а также призыв «узнать», за кого же будет голосовать этот актер, режиссер, музыкант или политик, кликнув по баннеру. Таким образом, для участия в роликах были выбраны лидеры мнения, слова которых найдут отклик в сердцах разных социальных групп, у людей различных возрастов, разного образовательного и культурного уровня. Использование триколора в качестве фона символизирует всю Россию, силу и единство страны.

Такие рекламные баннеры появились за три-четыре недели до выборов. По ссылке на баннере можно было перейти на предвыборный сайт Владимира Путина¹¹ (иллюстрация 13), где пользователю предоставлялась возможность посмотреть видеоролик с расположенной на баннере знаменитостью, призывающей голосовать за Путина, а также познакомиться с другими предвыборными роликами, посмотреть фотографии с кандидатом в президенты, прочитать предвыборную программу, программные статьи и новости. Главные разделы сайта – «Опыт», «Интересы», «Биография». Отдельный раздел – предвыборная программа кандидата в президенты Путина.

¹¹ Putin2012.ru <<http://www.putin2012.ru>> (дата обращения 12 января 2012).

Иллюстрация № 13. Скриншот главной страницы сайта Putin2012.ru.

Источник: <http://www.putin2012.ru> (дата обращения 20 января 2012).

На сайте до выборов также были представлены и другие агитационные видеоролики – в частности, серия роликов «Я голосую за Владимира Путина», которая была подготовлена в большей степени для демонстрации на телевидении. В роликах главную роль также играли известные люди России (иллюстрации 14, 15, 16, 17)¹².

12 Ссылки на видеоролики на YouTube (в настоящее время видеоролики недоступны на предвыборном сайте Putin2012.ru): Олег Табаков: Почему я голосую за Путина [предвыборный видео-ролик] // YouTube. 2012. 8 февраля. <<http://www.youtube.com/watch?v=77SrTBTQjOk>> (дата обращения 20 марта 2012); Евгений Миронов: Почему я голосую за Путина? [предвыборный видео-ролик] // YouTube. 2012. 8 февраля. <<http://www.youtube.com/watch?v=JwJnWR9U9kU>> (дата обращения 20 марта 2012); Стас Михайлов: Почему я голосую за Путина? [предвыборный видео-ролик] // YouTube. 2012. 8 февраля. <<http://www.youtube.com/watch?v=ErEnYip6GNc>> (дата обращения 20 марта 2012); Юрий Башмет: Почему я голосую за Путина? [предвыборный видео-ролик] // YouTube. 2012. 8 февраля <<http://www.youtube.com/watch?v=rJ8v3F-lacE>> (дата обращения 20 марта 2012); Тимати: Я голосую за Путина [предвыборный видео-ролик] // YouTube. 2012. 23 февраля. <<http://www.youtube.com/watch?v=1PGxy57RBqU>> (дата обращения 20 марта 2012); Почему я голосую за Путина – Трофим [предвыборный видео-ролик] // YouTube. 2012. 10 февраля. <<http://www.youtube.com/watch?v=Q-PVg1ENByE>> (дата обращения 20 марта 2012); Маковецкий голосует за Путина [предвыборный видео-ролик] // YouTube. 2012. 21 февраля. <<http://www.youtube.com/watch?v=9hOTdSYz8F8>> (дата обращения 20 марта 2012); Басков голосует за Путина [предвыборный видео-ролик] // YouTube. 2012. 13 февраля. <<http://www.youtube.com/watch?v=IxWdwoSexPo>> (дата обращения 20 марта 2012); Спиваков голосует за Путина [предвыборный видео-ролик] // YouTube. 2012. 15 февраля. <<http://www.youtube.com/watch?v=YmpW0XOnE8M>> (дата обращения 20 марта 2012); Татьяна Тарасова: Почему я голосую за Путина? [предвыборный видео-ролик] // YouTube. 2012. 8 февраля. <<http://www.youtube.com/watch?v=xyff1PBwtw>> (дата обращения 20 марта 2012); Лепс голосует за Путина [предвыборный видео-ролик] // YouTube. 2012. 17 февраля. <<http://www.youtube.com/watch?v=PswvtsHvsS0>> (дата обращения 20 марта 2012).

Иллюстрация № 14. Кадр из видеоролика «Маковецкий голосует за Путина».

Источник: <http://www.youtube.com/watch?v=9hOTdSYz8F8> (дата обращения 20 марта 2012).

Иллюстрация № 15. Кадр из видеоролика «Маковецкий голосует за Путина».

Источник: <http://www.youtube.com/watch?v=9hOTdSYz8F8> (дата обращения 20 марта 2012).

Иллюстрация № 16. Кадр из видеоролика «Маковецкий голосует за Путина».

Источник: <http://www.youtube.com/watch?v=9hOTdSYz8F8> (дата обращения 20 марта 2012).

Каждый из героев видеороликов объясняет зрителям, почему он выбирает Владимира Путина, характеризуя его скорее как человека, чем как президента. В своей речи они использовали такие слова как «честный», «хороший», «знающий», «ответственный», «выполняет свои обещания», «держит свое слово», «у него есть силы», «у него есть опыт, знания» и так далее.

Все ролики выдержаны в одном стиле, герои одеты в достаточно строгом стиле: костюмы с галстуком, рубашки и джемпера темных тонов, белые блузы и т.п. и располагаются на нейтральном, но строгом фоне – полки с книгами, студия звукозаписи, зрительный зал. Все это создает ощущение стабильности, солидности, высокой значимости происходящего у зрителей. Ролики заканчиваются лозунгом «Великой стране – достойное будущее!» (иллюстрация 18) или «Великой стране – сильный лидер!» (завершающий слоган зависит от содержания ролика). Никто из героев видеороликов не представляет Владимира Путина как исключительно идеального человека, зрителю в мягкой форме преподносятся достоинства кандидата и возможные преимущества, которые получают граждане, выбрав именно его. Таким образом, зрителям предлагают сделать свои собственные выводы и принять решение.

Иллюстрация № 17. Кадр из видеоролика «Олег Табаков: почему я голосую за Путина».

Источник: <http://www.youtube.com/watch?v=77SrTBTQjOk> (дата обращения 20 марта 2012).

Иллюстрация № 18. Кадр из видеоролика «Олег Табаков: почему я голосую за Путина».

Источник: <http://www.youtube.com/watch?v=77SrTBTQjOk> (дата обращения 20 марта 2012).

Реклама кандидата в президенты Прохорова на главной странице «Яндекса» появилась почти одновременно с рекламой Владимира Путина. Но баннер выглядел иначе. Как и все предвыборные материалы кандидата, он содержал белый фон, фото Михаила Прохорова, логотип и слоганы (иллюстрации 19, 20). Белый цвет фона, скорее всего, призван символизировать здесь чистоту, честность кандидата в президенты, все новое, что принесет новый президент, надежду на лучшее и светлое будущее, которое станет доступным в случае его победы на выборах.

Иллюстрация № 19. Скриншот главной страницы поисковой системы «Яндекс» с предвыборным баннером кандидата в президенты Михаила Прохорова.

2. Глава Приморья досрочно [отправлен в отставку](#)
 3. Госдума приняла [первый пакет политической реформы](#)
 4. Путин заявил, что попытки покушения [на него не отразятся на его работе](#)
 5. Сотрудникам "Ланта-тур" объявили [о прекращении деятельности компании](#)

Яндекс
Найдётся всё

Почта
логин
пароль
запомнить меня
Войти
Войти при помощи
вспомнить пароль
Завести почтовый ящик

Поиск Карты Маркет Новости Словари Блоги Видео Картинки ещё
Например: [весенним солнцем это утро пьяно](#) **Найти**

Михаил Прохоров
Управлять, а не царствовать!
N°4
Инициативы ООО "Милениум" (место назначения: столица, Москва, Дмитрия Павлова, ул. д. 8, стр. 200/200/01) по делу кандидата на должность Президента Российской Федерации Прохорова М. Д. Службы и средства избирательного фонда кандидата на должность Президента Российской Федерации Прохорова М. Д.

В Самаре 28 февраля, вторник, 21 13
Карта Самары Расписания Справочник организаций

Погода -2
ночью -4, завтра -2
завтра возможна гололедица

Пробки 4 балла
Местами затруднения
Пробки на моём маршруте

Авто
пятилетние иномарки

Маркет
недорогие фотоаппараты

Телепрограмма вечером
сериалы фильмы спорт
19:30 Чужой район НТВ
21:00 Темный мир STC-Москва

Котировки
сегодня завтра
USD ЦБ 29,1264 -0,1761 28,9503
EUR ЦБ 39,1517 -0,2396 38,9121

Недвижимость м²
двухкомнатные от 1,2 млн

Работа
средняя зарплата в городе

Источник: <http://www.yandex.ru> (дата обращения 28 февраля 2012).

Иллюстрация № 20. Скриншот главной страницы поисковой системы «Яндекс» с предвыборным баннером кандидата в президенты Михаила Прохорова.

20:49 [Сегодня в новостях](#) Самара

1. В Астраханской области [объявлен траур](#)
 2. Глава Приморья досрочно [отправлен в отставку](#)
 3. Госдума приняла [первый пакет политической реформы](#)
 4. Путин заявил, что попытки покушения [на него не отразятся на его работе](#)
 5. Сотрудникам "Ланта-тур" объявили [о прекращении деятельности компании](#)

Яндекс
Найдётся всё

Почта
логин
пароль
запомнить меня
Войти
Войти при помощи
вспомнить пароль
Завести почтовый ящик

Поиск Карты Маркет Новости Словари Блоги Видео Картинки ещё
Например: [лицей – нарисуй на небе птицу](#) **Найти**

Михаил Прохоров
Мне нравится!
4-го марта голосуй за N°4
Инициативы ООО "Милениум" (место назначения: столица, Москва, Дмитрия Павлова, ул. д. 8, стр. 200/200/01) по делу кандидата на должность Президента Российской Федерации Прохорова М. Д. Службы и средства избирательного фонда кандидата на должность Президента Российской Федерации Прохорова М. Д.

В Самаре 28 февраля, вторник, 20 49
Карта Самары Расписания Справочник организаций

Погода -2
ночью -4, завтра -2
завтра возможна гололедица

Пробки 4 балла
Местами затруднения
Пробки на моём маршруте

Авто
немецкие до 300 тыс.

Маркет
недорогие фотоаппараты

Телепрограмма вечером
сериалы фильмы спорт
20:50 Люба, Любовь Россия 1
21:00 Темный мир STC-Москва
21:00 Первая дочь ТНТ

Котировки
сегодня завтра
USD ЦБ 29,1264 -0,1761 28,9503
EUR ЦБ 39,1517 -0,2396 38,9121
Нефть -0,81% 123,15 28/02

Недвижимость м²
купить квартиру

Работа
поиск вакансий

Музыка
из «Крестного отца»

Игры
мини-игры

Источник: <http://www.yandex.ru> (дата обращения 28 февраля 2012).

Баннер также представлял собой кнопку и позволял пользователям перейти на сайт кандидата в президенты Михаила Прохорова¹³ (иллюстрации 21, 22).

Иллюстрация № 21. Скриншот главной страницы сайта кандидата в президенты Михаила Прохорова.

Источник: <http://www.mdp2012.ru> (дата обращения 28 февраля 2012).

В отличие от сайта Владимира Путина, сайт Прохорова сразу был интегрирован в социальные сети и оптимизирован под социальные медиа, то есть, позволял посетителям «поделиться» понравившейся информацией с друзьями в социальных сетях нажатием одной кнопки. Размещение кнопок социальных сетей на сайте позволило обеспечить быстрый отток новостей и другой информации с сайта в социальные сети и дополнительный приток посетителей из социальных сетей.

Важно, что на главной странице сайта были сразу даны ссылки на аккаунты кандидата в социальных сетях «Facebook», «ВКонтакте», микроблог «Twitter», его канал на «YouTube», а также блог в «Живом Журнале». Это позволяет сделать вывод о том, что кандидат в значительной степени был ориентирован на аудиторию интернет-пользователей. Приведу некоторые цифры. Михаил Прохоров использовал для продвижения своей программы, а также для выстраивания коммуникации с избирателями «Twitter»¹⁴, который насчитывает более 230 000 читателей-подписчиков, блог кандидата в «Живом Журнале»¹⁵ (более 23 тыс. подписчиков), аккаунт Прохорова в

¹³ Сайт кандидата в президенты Михаила Прохорова <<http://www.mdp2012.ru>> (дата обращения 20 марта 2012).

¹⁴ Аккаунт MD_Prokhorov // Twitter. <http://twitter.com/#!/MD_Prokhorov> (дата обращения 20 марта 2012).

¹⁵ md_prokhorov [Михаил Дмитриевич Прохоров] Блог Михаила Прохорова // LiveJournal. <<http://md-prokhorov.livejournal.com>> (дата обращения 20 марта 2012).

социальной сети «Facebook»¹⁶ (более 102 тыс. подписчиков), страницу кандидата в социальной сети «ВКонтакте»¹⁷ (более 200 тыс. подписчиков) и аккаунт на «YouTube»¹⁸ (более 19 тыс. подписчиков)¹⁹.

Иллюстрация № 22. Скриншот страницы с видеороликами сайта кандидата в президенты Михаила Прохорова.

Источник: <http://mdp2012.ru/video/376.html> (дата обращения 28 февраля 2012).

При этом, страницы Прохорова в «Facebook», «Twitter», «ВКонтакте» и «Живом Журнале» регулярно обновляются, дополняются новыми сообщениями, здесь ведутся активные обсуждения, а сам кандидат (или его ответственные лица) регулярно отвечает на все комментарии посетителей своего блога и страниц в социальных сетях. Примечателен и тот факт, что сайт Михаила Прохорова оптимизирован под поисковые системы, что подтверждается не только наличием определенных настроек и мате-

¹⁶ Страница Михаила Прохорова // Facebook. <<https://www.facebook.com/prokhorovmd>> (дата обращения 20 марта 2012).

¹⁷ Страница Михаила Прохорова // Социальная сеть «ВКонтакте»: <http://vk.com/md_prokhorov> (дата обращения 20 марта 2012).

¹⁸ Канал пользователя prokhorovmd // YouTube. 2012. <<http://www.youtube.com/user/prokhorovmd>> (дата обращения 20 марта 2012).

¹⁹ Количество подписчиков приведено на 10 апреля 2012 года. По данным РИА Новости на 8 февраля 2012 года, количество подписчиков страниц и аккаунтов Михаила Прохорова составляло: аккаунт Михаила Прохорова в Twitter – около 200 000 подписчиков, LiveJournal – 23 632 подписчиков, страница Михаила Прохорова в Facebook – около 63 тысяч подписчиков, страница Михаила Прохорова ВКонтакте – больше 175 тысяч подписчиков страницы, аккаунт Михаила Прохорова на YouTube – около 16 тысяч подписчиков. См.: Подпротова А. «Кандидатский минимум по соцсетям» // РИА Новости. 2012. 8 февраля. <http://ria.ru/vybor2012_blogs_nets/20120208/560549744.html> (дата обращения 28 марта 2012).

риалов на сайте, но и результатами поисковой выдачи по запросу «Михаил Прохоров» (иллюстрация 23). В этом плане интересно сравнить результаты поисковой выдачи Яндекса по запросу «Владимир Путин» (иллюстрация 24).

Иллюстрация № 23. Скриншот страницы поисковой системы «Яндекс» с результатами поисковой выдачи по запросу «Михаил Прохоров», 21 марта 2012 года.

Источник: <http://yandex.ru/yandsearch?text=михаил+прохоров&lr=51> (дата обращения 21 марта 2012).

Иллюстрация № 24. Скриншот страницы поисковой системы «Яндекс» с результатами поисковой выдачи по запросу «Владимир Путин», 21 марта 2012 года.

Источник: <http://yandex.ru/yandsearch?text=владимир+путин&lr=51> (дата обращения 21 марта 2012).

На сайте Михаила Прохорова можно было также проследить за событиями избирательной кампании, ознакомиться с программой, фотогалереей, предвыборными видеороликами кандидата в президенты²⁰. Видеоролики Михаила Прохорова узнаются лишь по наличию одинакового звукового ряда, а также по завершающему слогану «Новый президент – новая Россия!». Предвыборные ролики Прохорова запомнились участием «лидеров мнений» – Аллы Пугачевой, Ирины Прохоровой, Гоши Куценко, Ростислава Хаита и Леонида Бараца (Квартет «И»), Андрея Макаревича и других (иллюстрации 25, 26).

Иллюстрация № 25. Кадр из предвыборного ролика Михаила Прохорова «Алла Пугачева».

Источник: <http://mdp2012.ru/video/332.html> (дата обращения 12 мая 2012).

Также была подготовлена серия из двенадцати предвыборных роликов «Новости»: в них обыгрывается сюжет новостей, в которых диктор объявляет о принятии того или иного указа или законопроекта президентом Прохоровым (иллюстрация 27).

²⁰ Сайт кандидата в президенты Михаила Прохорова. Видео. 2012 <<http://mdp2012.ru/video>> (дата обращения 22 февраля 2012).

Иллюстрация № 26. Кадр из предвыборного ролика Михаила Прохорова «Алла Пугачева».

Источник: <http://mdp2012.ru/video/332.html> (дата обращения 12 мая 2012).

Иллюстрация № 27. Кадр из предвыборного ролика Михаила Прохорова «Новости5».

Источник: <http://mdp2012.ru/video/268.html> (дата обращения 12 мая 2012).

Фактически ролики этой серии («Отменена политическая цензура в СМИ», «Отменен транспортный налог», «Соглашение об открытии границ с Евросоюзом», «Остановка утечки из страны капиталов и высококвалифицированного населения», «Отменен

обязательный призыв в армию», «Равные права для всех политических партий и объединений» и т.п.) были посвящены пунктам предвыборной кампании кандидата. В завершении каждого ролика сам кандидат Михаил Прохоров обращался к зрителям со словами: «Четвертого марта нам предстоит выбрать, будет так или все останется по-старому».

В видеоролике «Обращение Михаила Прохорова»²¹ кандидат в президенты говорит о своих планах на фоне большой группы поддерживающих его людей. В этих роликах кандидат не противопоставляется другим участникам ролика, он визуально располагается на одном уровне с ними. Стоит отметить и язык, который используется кандидатом, ориентированный на более молодое население страны, например: «У нас есть законное право подвинуть этих ребят» и другие схожие обороты. В целом все содержание ролика обращено к людям более высокого достатка, что следует из того, что речь идет о качественных дорогах, эффективном бизнесе.

Отдельно нужно обратить внимание на серию роликов «Мне нравится», созданных с ориентацией на пользователей социальных сетей, которые привыкли к использованию кнопок «Мне нравится», «Like», «Класс» – эти кнопки позволяют не только высказать положительное отношение к тому или иному явлению, но и выразить желание поделиться, поддержать позицию, отразить свой взгляд на жизнь. К этой серии можно отнести ролики «Мне нравится»²², «Звездам нравится!»²³, «Всем нравится!»²⁴ (иллюстрация 28).

Иллюстрация № 28. Кадры из предвыборного ролика Михаила Прохорова «Всем нравится».

Источник: <http://mdp2012.ru/video/331.html> (дата обращения 12 мая 2012).

²¹ Предвыборный ТВ-ролик. Обращение Прохорова 1 // Сайт кандидата в президенты Михаила Прохорова. 2012. 15 февраля. <<http://mdp2012.ru/video/248.html>> (дата обращения 28 февраля 2012); Предвыборный ТВ-ролик. Обращение Прохорова 2 // Сайт кандидата в президенты Михаила Прохорова. 2012. 15 февраля. <<http://mdp2012.ru/video/249.html>> (дата обращения 20 марта 2012).

²² Видеоролик «Мне нравится» // Сайт кандидата в президенты Михаила Прохорова. 2012. 15 февраля. <<http://mdp2012.ru/video/247.html>> (дата обращения 20 марта 2012).

²³ Видеоролик «Звездам нравится» // Сайт кандидата в президенты Михаила Прохорова. 2012. 15 февраля. <<http://mdp2012.ru/video/246.html>> (дата обращения 20 марта 2012).

²⁴ Видеоролик «Всем нравится» // Сайт кандидата в президенты Михаила Прохорова. 2012. 23 февраля. <<http://mdp2012.ru/video/331.html>> (дата обращения 20 марта 2012).

Во всех трех роликах широко используется известный всем пользователям Интернета жест из социальной сети «Facebook» (поднятый вверх большой палец, означающий «Like»). Этот жест по отношению к Михаилу Прохорову демонстрируют в агитационном видеоролике актеры, музыканты и другие известные люди, а также просто люди на улицах (иллюстрация 29).

Иллюстрация № 29. Кадр из предвыборного ролика Михаила Прохорова «Звездам нравится».

Источник: <http://mdp2012.ru/video/246.html> (дата обращения 12 мая 2012).

Итак, на сегодняшний день Интернет в России является одним из мощных и эффективных каналов для предвыборных кампаний. Об этом свидетельствует предвыборная кампания 2012 года, когда кандидаты в президенты – Владимир Путин и Михаил Прохоров – выстраивали свою рекламную кампанию с учетом возможностей Интернета как нового специфического средства массовой коммуникации. Тем не менее, в предвыборных кампаниях обоих кандидатов в большей степени использовались возможности Интернета как технического средства – в качестве дополнительного канала трансляции рекламных роликов, программных статей, дополнительного средства передачи информации, которая не может эффективно транслироваться традиционными медиа: газетами, телевидением, радио. В отличие от зарубежной практики использования Интернета, кандидаты в президенты практически не использовали интерактивные возможности Сети. Тем не менее, нельзя не отметить то внимание, которое было уделено кандидатами в президенты именно интернет-аудитории. На рекламу в поисковых системах были затрачены значительные средства, обязательным элементом предвыборной кампании стали сайты кандидатов в президенты. Концепция предвыборных видеороликов Михаила Прохорова почти полностью строилась на понятных и близких лишь интернет-пользователям символах и понятиях. И если на

сегодняшний день не все политические фигуры готовы серьезно продвигать свои идеи и выстраивать коммуникацию со своими потенциальными избирателями посредством Интернета, то предвыборные гонки 2017 и 2018 годов вряд ли смогут обойтись без масштабного использования ресурсов Сети.

Литература

- Бурматов В. Интернет станет важным инструментом предвыборных кампаний // Единая Россия. Официальный сайт партии. 2011. 21 августа. <<http://er.ru/news/2011/8/21/vladimir-burmatov-internet-stanet-vazhnym-instrumentom-predvybornyh-kampanij>> (дата обращения 24 марта 2012).
- Запускалов А. Предвыборная кампания-2011 в Рунете // Cossa.ru. 2011. 5 декабря <<http://cossa.ru/articles/152/7924>> (дата обращения 17 марта 2012).
- Медведев начал предвыборную кампанию в интернете // Ленинградская правда. 2008. 30 января. <<http://www.lenpravda.ru/digest/federal/269408.html>> (дата обращения 12 мая 2012).
- Morris, M. and Ogan, C. (1996) 'The Internet as a Mass Medium'. *Journal of Communication*. № 46(1). P. 39-50.

Лосевская Екатерина – магистрант социологического факультета Самарского Государственного университета. Область научных интересов: социология массовых коммуникаций, социальная аналитика новых медиа и Интернета, интернет-маркетинг. [e-mail:] elk1906@gmail.com